

Mikrowellen- und plasmabeheiztes Glasschmelzen: Projekt MyGlass

Ralph Behrend^{1,2}, Andreas Pestel^{1,2}, Tommy Flößner^{1,2}, Sven Eckart^{1,2,3}, Sindy Fuhrmann^{2,4}, Hartmut Krause^{1,2}

¹ TU Bergakademie Freiberg, Professur für Gas- und Wärmotechnische Anlagen, Freiberg/ Deutschland

² Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung, Freiberg/ Deutschland

³ Centre of Excellence for Safety Research (CESAR), Ostrava/ Czech Republic

⁴ TU Bergakademie Freiberg, Institut für Glas und Glastechnologie, Freiberg/ Deutschland

Glasschmelzen ist ein sehr energieintensiver Prozess, der hohe Temperaturen erfordert. In konventionellen Glasschmelzanlagen wird die notwendige Energie häufig durch die Verbrennung von Erdgas zur Verfügung gestellt. Dabei werden große Mengen CO₂ freigesetzt, die zum Klimawandel beitragen. Durch die Elektrifizierung von Glasschmelzanlagen kann ein erheblicher Beitrag zur Senkung des CO₂-Ausstoßes geleistet werden. Konventionelle elektrische Beheizungsverfahren sind aber häufig nicht geeignet, um eine vollständige Elektrifizierung insbesondere großer Glasschmelzwannen zu erreichen.

Durch den Einsatz von Mikrowellen kann der Aufschmelzprozess signifikant beschleunigt werden, während gleichzeitig durch eine geeignete Konstruktion die Temperatur im Oberofen gesenkt werden kann. Mikrowellenplasma kann als technologieähnlicher Ersatz für konventionelle Gasbrenner zum Einsatz kommen. Im Rahmen des Projekts MyGlass wurde an der TU Freiberg ein Glasschmelzsystem entwickelt, das die beiden Technologien kombiniert und den Funktionsnachweis im Technikumsmaßstab erbracht hat.

Es konnte nachgewiesen werden, dass ein kontinuierlicher Schmelzvorgang mit Mikrowellen und Plasma ohne zusätzliche Beheizung möglich ist. Der Aufschmelzvorgang konnte im Vergleich zu konventionellen Methoden um ca. den Faktor zehn beschleunigt werden. Im Rahmen des Beitrags werden die mikrowellentechnischen Überlegungen vorgestellt und die notwendigen Anpassungen am Mikrowellensystem werden diskutiert. Dies beinhaltet ein System zur Verhinderung

des Staubeintrages in den Hohlleiter und das Gesamtdesign des Ofens wie in Abbildung 1 dargestellt. Die Energiebilanz des Ofens wird kurz diskutiert und Schritte für die weitere Entwicklung werden analysiert.

Abbildung 1: Querschnittsansicht durch den Versuchsofen mit Mikrowellenkomponenten und Plasmaerzeugung